

СЕКЦІЯ XIII. ХІМІЯ, ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТВЕРДОСТІ ВОДИ З РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стеценко Ренат Олексійович

здобувач вищої освіти I курсу, спеціальність I2 Медицина
*Тернопільський національний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна*

Бершадський Сергій Олександрович

здобувач вищої освіти I курсу, спеціальність I2 Медицина
*Тернопільський національний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна*

Гарліцька Наталія Іванівна

канд. біол. наук, доцент кафедри загальної хімії
*Тернопільський національний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна*

Науковий керівник: Гарліцька Наталія Іванівна

ORCID ID: 0000-0002-8553-7434

канд. біол. наук, доцент кафедри загальної хімії
*Тернопільський національний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна*

Якість питної води є одним із найважливіших чинників, що визначають здоров'я та добробут населення. Серед фізико-хімічних показників якості питної води, загальна твердість є одним із основних критеріїв [3]. Вона спричинена сумарною кількістю розчинених іонів лужноземельних металів, серед яких 99 % всіх з'єднань становлять йони Ca^{2+} і Mg^{2+} . Тривале споживання води із високим вмістом даних іонів може призводити до виникнення захворювань суглобів та утворенню каменів у нирках та жовчних шляхах [4].

Місто Тернопіль отримує воду з різних джерел і якість водопостачання може варіюватися залежно від географічних особливостей району та стану водопровідних мереж. Кількість даних щодо твердості води в межах різних мікрорайонів Тернополя є недостатньо

висвітленою на сьогодні, що зумовлює актуальність даного дослідження. Отримані результати дозволять об'єктивно оцінити відповідність якості води санітарним нормам та інформувати споживачів.

Метою роботи було визначення показника загальної твердості води з різних джерел питного водопостачання міста Тернополя і проведення порівняльного аналізу отриманих даних з показниками бутильованої та дистильованої води.

Для аналізу було відібрано 5-ть проб води із водогону на території міста Тернополя: 1 – вода із центральної частини міста (мікрорайон «Центр»); 2 – вода із північно-східної частини міста (мікрорайон «Старий парк»); 3 – вода із західної частини міста (мікрорайон «Дружба»); 4 – вода із південної частини міста (мікрорайон «Південний»), 5 – вода із північної частини міста (мікрорайон «Новий світ»). Для порівняльного аналізу використали бутильовану негазовану воду із торговою назвою «Карпатська джерельна», «Моршинська» та дистильовану воду.

Проби відбирали в чисті поліетиленові ємності, попередньо промиті дистильованою водою. Загальну твердість води визначали титриметричним методом аналізу [2]. Для оцінки відповідності нормам отримані значення порівнювали з гранично допустимою нормою загальної твердості води ($\leq 7,0$ ммоль/дм³) [1]. Усі дослідження виконували відповідно до стандартних методик хімічного аналізу питної води.

Проведений аналіз загальної твердості води показав, що бутильована негазована вода «Моршинська» та «Карпатська джерельна» містять низький вміст іонів Ca²⁺ і Mg²⁺ 2,0 та 1,50 ммоль/дм³ відповідно, що знаходиться у межах гранично допустимої концентрації (рис. 1).

Рис. 1. Загальна твердість води у досліджуваних зразках, ммоль/дм³

Водопровідна вода з усіх досліджуваних районів міста характеризується високим показником загальної твердості. Згідно результатів дослідження, найвищий вміст іонів Ca^{2+} і Mg^{2+} міститься у воді з водогону в мікрорайонах “Новий світ” та “Дружба”. Підвищена твердість води може призводити до утворення накипу, погіршення смакових властивостей води та погіршувати стан здоров'я людини.

Висновок. Встановлено, що бутильована негазована вода “Моршинська” та “Карпатська джерельна” мають низьку загальну твердість, що відповідає нормам, зазначеними у ДСанПіН 2.2.4-171-10. Водопровідна вода з усіх мікрорайонів Тернополя перевищує гранично допустиму концентрацію йонів Ca^{2+} і Mg^{2+} , особливо у західній та північній частинах міста. Проведене дослідження дозволяє рекомендувати необхідність впровадження заходів щодо очищення джерел водопостачання та оновлення водопровідних мереж.

Список використаних джерел:

1. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : державні санітарні норми та правила. Київ, 2012, 55 с.
2. ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. Київ, 2014, 25 с.
3. Крисінська Д. О. & Клименко Л. П. (2021) Експериментальні дослідження якості питної води та оцінювання екологічної безпеки питного водопостачання. *Scientific Bulletin of UNFU*, 31(1), 147-151.
4. Матвійчук Н. Г, Матвійчук Б. В., Можарівська І. А. (2021) Фізико-хімічні та бактеріологічні показники якості питної води з різних джерел. *Водні біоресурси та аквакультура*, 1, 147-159.